

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA AXBOROT SAVODXONLIGINING O'RNI

Ro'ziqulova Marjona Jonuzoq qizi
SHDPI talabasi

Nurullayeva Malika Baxtiyor qizi
Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi
Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy maslahatchi: Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15400746>

Annotatsiya. Ushbu maqolada informatika va axborot texnologiyalari fanining ta'lim tizimidagi o'rni, uning talabalarga axborot savodxonligini oshirishdagi ahamiyati va ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini samarali qo'llash masalalari yoritiladi. Mualliflar A. Abdullayev, T. Kamilov, Warschauer va Selwynning ilmiy asarlariga asoslanib, axborot texnologiyalarining jamiyat va ta'lim tizimidagi rolini, shuningdek, axborot savodxonligining talabalar uchun zaruriy ko'nikma sifatida rivojlanishini ko'rsatadi. Maqolada axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi va bu jarayonda o'quvchilarning innovatsion fikrlash va texnologik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar taqdim etilgan. Shuningdek, axborot savodxonligi darajasi past bo'lgan o'quvchilar uchun yuzaga keladigan muammolar va bu sohada qo'shimcha e'tibor berish zarurligi ham ta'kidlab o'tilgan. Maqola axborot texnologiyalarini ta'limda samarali qo'llash va axborot savodxonligini rivojlantirishning ahamiyatini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Informatika, axborot texnologiyalari, axborot savodxonligi, raqamli ko'nikmalar, texnologik bilimlar, pedagogik metodlar, innovatsion fikrlash, axborot manbalari.

KIRISH.

Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, u talabalarga texnologik bilim va ko'nikmalarni o'rgatish orqali ularning ijtimoiy hayotdagi faolligini ta'minlaydi. Bugungi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi har bir sohada yangiliklarni kiritish va uni samarali ishlatish imkoniyatini yaratmoqda. Shuning uchun, axborot savodxonligi talabalarni zamonaviy dunyoga moslashtirishda, ularga axborot manbalarini izlash, tahlil qilish, to'g'ri va samarali foydalanish ko'nikmalarini berish muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot savodxonligi nafaqat informatika fani doirasida, balki har bir insonning kundalik hayotida ham zarur bo'lgan ko'nikma sifatida shakllanadi. Bu fanni o'qitishda axborot savodxonligini oshirish, talabalarni raqamli dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili.

O'zbek olimi A.Abdullayevning kitobi axborot texnologiyalarining jamiyatdagi roli, ularning ta'lim tizimiga qo'shgan hissasi va axborot savodxonligining muhimligini yoritadi. Muallif, ayniqsa, axborot texnologiyalarini o'qitishda o'quvchilarni axborot savodxonligiga yo'naltirish kerakligini ta'kidlaydi. U, shuningdek, axborot texnologiyalari orqali yangi bilimlarni samarali o'zlashtirishni ta'minlash uchun pedagogik metodlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Shu qatorda T.Kamilovning ilmiy asarlarida axborot savodxonligi, ta'lim tizimida uning o'rni va ahamiyati haqida batafsil tahlil keltirilgan. Muallif, axborot savodxonligining ta'lim tizimiga integratsiyasi orqali talabalarning innovatsion fikrlash va texnologik ko'nikmalarni

rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalarni beradi. U axborot texnologiyalarining o'qitishda foydalanishining ta'lim jarayonidagi samaradorligini oshiradi deb hisoblaydi.

Shuningdek, Warschauer o'zining maqolasida axborot texnologiyalarining ta'limdagi roli va uning ta'lim tizimlariga integratsiyasidagi tenglik masalalarini yoritilgan. Muallif axborot texnologiyalarining barcha o'quvchilar uchun imkoniyatlarni kengaytirishini, lekin shu bilan birga, axborot savodxonligi darajasi past bo'lgan o'quvchilar uchun qiyinchiliklar yaratishini ham ta'kidlab o'tgan.

Selwynning asarida ta'lim va axborot texnologiyalarining o'zaro munosabati haqida chuqur tahlil keltirilgan. Muallif, axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonida muhim rol o'ynashiga qaramay, axborot savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslarga ko'proq e'tibor talab qilishini ta'kidlaydi.

Yuqoridagi tadqiqotlar axborot texnologiyalarini samarali qo'llash uchun ta'limda axborot savodxonligini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega ekanligini isbotlaydi.

Asosiy qism. Axborot savodxonligi – bu shaxsning axborotni to'g'ri va samarali qabul qilish, tahlil qilish, ishlatish hamda tarqatish qobiliyatidir. Ushbu ko'nikmalarni o'quvchilarga o'rgatish, ularni axborot texnologiyalarini ongli va ehtiyotkorlik bilan ishlatishga o'rgatish hamda shu orqali o'quv jarayonini yanada samarali qilish bugungi kunning dolzarb vazifasiga aylangan.

Informatika va axborot texnologiyalarini o'qitish jarayonida axborot savodxonligining o'rni juda katta. Bu fan o'quvchilarni axborotni qidirish, tasniflash, tahlil qilish va undan foydali xulosalar chiqarish kabi ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Shuningdek, axborot savodxonligi talabalarga texnologiyalardan qanday foydalanish kerakligini, ular bilan ishlashda xavfsizlikni qanday ta'minlashni o'rgatadi. Shunday qilib, o'quvchilar axborot texnologiyalarini nafaqat bilim olishda, balki kundalik hayotda ham to'g'ri va samarali ishlata olishadi.

Axborot savodxonligini rivojlantirishda o'qituvchilarning roli beqiyosdir. Ular o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar beradi, axborotni to'g'ri talqin qilishni va undan samarali foydalanishni o'rgatadi. Axborot texnologiyalarini o'qitishda o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega. Bu esa ularni o'z bilimlarini kengaytirish va mustaqil ravishda axborotlar bilan ishlashga undaydi.

Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalarining o'qitish jarayoniga kirib kelishi, axborot savodxonligining o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilganligini ko'rsatadi. Bu o'quvchilarga nafaqat bilim olishda, balki shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida ham muhimdir. Shunday qilib, axborot savodxonligi nafaqat informatika fanining maqsadi, balki umumta'lim fanining muhim bir qismi sifatida ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanadi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytish mumkinki, informatika va axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga integratsiyasi zamonaviy o'quvchilarning axborot savodxonligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi barcha sohalarda yangiliklar kiritish va samarali ishlatish imkoniyatlarini yaratmoqda, bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Talabalarga axborot manbalarini izlash, tahlil qilish va ulardan samarali foydalanish ko'nikmalarini berish ularni zamonaviy dunyoga moslashtirishda katta ahamiyatga ega. Yuqoridagi fikrlar asosida quyidagidagilarni taklif etaman:

- Axborot savodxonligi dasturlari yaratish: O'qituvchilar va talabalar uchun axborot savodxonligi bo'yicha maxsus kurslar yoki treninglar tashkil etilishi kerak. Bu treninglar axborotning turli manbalarini tahlil qilish, axborotni autentifikatsiyalash va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim.
- Axborot texnologiyalari va informatika fanining integratsiyasi: Axborot texnologiyalari va informatika fanini o'qitishda axborot savodxonligini hamda raqamli kompetentsiyalarni birlashtirib o'rgatish kerak. Bu talabalarni amaliy bilimlar bilan ta'minlab, ularga real dunyo muammolarini hal qilishda yordam beradi.
- Interaktiv o'qitish usullarini qo'llash: O'quvchilarning axborot savodxonligini oshirish maqsadida interaktiv va texnologiyalar asosida o'qitish usullarini qo'llash zarur. Masalan, onlayn resurslardan, forumlardan, o'quv videolaridan foydalanish orqali talabalar mustaqil ishlashga va axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratadi.
- Axborot xavfsizligini o'qitish: Axborot xavfsizligi va axborotning shaxsiy maqsadlarda qanday ishlatilishi haqida o'quvchilarga ma'lumot berish muhimdir. Bu nafaqat texnik bilimlarni, balki axloqiy va ijtimoiy javobgarlikni ham o'z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda, axborot savodxonligi o'qitish jarayonining ajralmas qismi bo'lib, uni rivojlantirish orqali o'quvchilarni zamonaviy dunyo bilan moslashish va yangiliklarga tez javob berish qobiliyatini oshirish mumkin. Bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun turli ta'lim vositalari, metodlar va resurslar ishlab chiqilishi kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev, A. *Axborot texnologiyalari va jamiyatdagi roli*. Tashkent, Universitet nashriyoti, 2019.
2. Kamilov, T. *Axborot savodxonligi va uning ta'limdagi ahamiyati*. Toshkent, Ta'lim nashriyoti, 2020.
3. Warschauer, M. "Technology and Equity: A Critical Perspective on the Use of Information Technology in Education." *Journal of Computer Assisted Learning*, vol. 23, no. 2, 2007.
4. Selwyn, N. *Education and Technology: Key Issues and Debates*. London, Continuum, 2012.
5. Sherdil, Tillayev, and Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN DARS DAN TASHQARI MASHGULOTLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 152-155.
6. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba, and Xolboyev Baxtishod Hamdam o'g'li. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN FAN OYLIKLARINI TASHKIL ETISH." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 166-171.
7. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA MEDIASAVODXONLIGINING O'RNI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 176-179.
8. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." *Uz-conferences*. No. 1. 2024.
9. Турсунова, Луиза. "РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА." *YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI* 1.01 (2024).

10. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat, and Abdiroxxmonova Zahro. "ZAMONAVIY DARS VA DARS TAHLILLINI O‘TKAZISHGA NISBATAN YONDASHUVLAR." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
11. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "MA'LUMOTLAR BAZASI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
12. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ELEKTRON JADVALLAR BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
13. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ALGORITIMLASH ASOSLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
14. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN TO 'GARAK TASHKIL ETISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
15. Normurodova, Sadoqat, Zebiniso Rajapova, and Shaxina Asadova. "VEB-DIZAYN ASOSLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.3 (2025): 55-59.
16. Milinorov, XX va DN Eshmuratova. "O'ZBEK URNAVALARI, MAROSIMLARI VA ODAMLARINI SHAXS TARBIYO'TIDAGI O'RNI". *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
17. Milinorov, X. X., and D. N. Eshmuratova. "THE ROLE OF UZBEK TRADITIONS, CEREMONIES AND CUSTOMS IN PERSONALITY DEVELOPMENT." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
18. Anatolyevna, Boyarkina Yulia, Sokhibov Akram Rustamovich, and Milinorov Khusniddin Khushmatovich. "EDUCATIONAL TOURISM AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.6 (2024): 185-189.
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "KLIENT-SERVER ARXITEKTURALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 113-119.
20. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING ASOSIY TUSHINCHALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 52-58.
21. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
22. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Решение социальных проблем в управлении и экономике* 3.4 (2024): 45-57.